

Мулкый хусусиятга эга бўлмаган низолар бўйича ижро ҳужжатларининг турлари

Сафаров Анвар Амонович
Ўзбекистон Республикаси
Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби
магистратура тингловчиси

АНОТАЦИЯ:

мақолада фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари жараёнидаги мулкый хусусиятга эга бўлмаган низолар турлари ва улар асосида чиқарилган ижро ҳужжатлари ҳақида фикр юритилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР:

мулкый характердаги муносабатлар, мулкый характерда бўлмаган шахсий ҳуқуқий муносабатлар, мулкый хусусиятга эга бўлмаган ижро ҳужжатлари, оилавий муносабатлар билан боғлиқ низолар бўйича ижро ҳужжатлари, меҳнат муносабатлари билан боғлиқ низолар бўйича ижро ҳужжатлари, уй-жой ва ер муносабатлари билан боғлиқ низолар бўйича ижро ҳужжатлари, бошқа шахсий номулкый муносабатлар ва мулкый муносабатлар билан боғлиқ бўлмаган шахсий муносабатлар (интеллектуал мулк, истеъмолчилар ҳуқуқларини бузиш, мерос ҳуқуқи соҳасидаги низолар) бўйича низолар бўйича ижро ҳужжатлари.

Фуқаролик ҳуқуқи томонидан тартибга солинадиган мулкый кўринишда бўлмаган шахсий ҳуқуқий муносабатлар икки турга: мулкый муносабатлар билан боғлиқ бўлган шахсий муносабатларга ва мулкый муносабатлар билан боғлиқ бўлмаган шахсий муносабатларга (шахсий номулкый) бўлинади.¹

Мулкый характердаги муносабатлар дейилганда, муайян иқтисодий мазмунга эга бўлган ижтимоий муносабатлар, масалан, мулк юзасидан

¹ Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I-қисм. 11-бет И.Б.Зокиров.

белгиланадиган, мулкни сотиш, ижарага қўйиш ва бошқача шаклда қўлдан-қўлга ўтказиш, умуман, мулкний муомала билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар англашилади.

Мулкний характерда бўлмаган шахсий ҳуқуқий муносабатлар шахс (фуқаролар ва юридик шахслар)нинг ўзи билан бевосита боғлиқ бўлган, ўз соҳибидан бегоналаштирилиши ва бировга ўтказилиши мумкин бўлмаган шахсий ҳуқуқлар, чунончи, шахснинг муаллифлик номи, кадр-қиммати ва бошқа шахсий манфаатлари билан боғлиқ бўлган ҳуқуқлардан иборат.²

И.Б.Зокировнинг дарсликларида айнан мулкний хусусиятга эга бўлмаган низолар масаласи ҳақида гап юритилмаган бўлсада, ушбу юқорида келтирилган нормалар мулкний ва мулкний бўлмаган низоларни келиб чиқишини тушунишга тўртки бўлган деб ўйлашга асосдир.

Ўзбекистон Республикаси “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида” ги Қонуннинг 8-боби бевосита мулкний хусусиятга эга бўлмаган низолар бўйича ижро ҳужжатларини ижро этиш деб номланганлиги ва ушбу қонуннинг 71-моддасида қарздорга муайян ҳаракатларни амалга ошириш ёки уларни амалга оширишдан ўзини тийиш мажбуриятини юкловчи ижро ҳужжати ҳақида гапирилган бўлиб, бу ўз ўзидан мулкний хусусиятга эга бўлмаган низолар бўйича чиқарилган ижро ҳужжатлари эканлигига ишора.

Ушбу мантиқий фикрдан келиб чиқадиган бўлсак, **мулкний хусусиятга эга бўлмаган низолар бўйича ижро ҳужжатлари деганда - мулкний кўринишда бўлмаган ҳар қандай низоли муносабатларни тартибга солиш мақсадида чиқарилган, қарздорга муайян ҳаракатларни амалга ошириш ёки уларни амалга оширишдан ўзини тийиш мажбуриятини юкловчи ижро ҳужжатлари тушунилади.**

Фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари билан тартибга солинадиган низолар доирасидан келиб чиқиб, мулкний хусусиятга эга бўлмаган низоларни қуйидаги муносабатлар доирасида турлар бўйича ажратиш кўрсатиш мумкин бўлади ва айнан ушбу низолар бўйича чиқарилган ижро ҳужжатлари мулкний хусусиятга эга бўлмаган ижро ҳужжатлари турлари деб қаралаши лозим.

Оилавий муносабатлар билан боғлиқ низолар бўйича ижро ҳужжатлари.

² Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I-қисм. 123-бет И.Б.Зокиров.

ҳуқуқларнинг бузилиши билан боғлиқ низолар кейинги вақтларда жуда кўпайиб бормоқда.

Булар инсоннинг шаъни, кадр-қиммати, муаллифлик ҳуқуқи, шахсий ҳаётга бўлган ҳуқуқ ва мулк билан бевосита боғлиқ бўлмаган бошқа ҳуқуқларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги низолар бўлиши мумкин.

Ҳақорат ёки тухмат қилинган тақдирда шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш, махфийлик ҳуқуқини бузиш, шахсий маълумотларни ноқонуний ошкор қилиш, асарлардан ноқонуний фойдаланишда муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш, инсонлар шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш тўғрисидаги низолар тухмат, ҳақорат, обрўга путур етказадиган ёки шахсиятни бузадиган бошқа ҳаракатлардан келиб чиқиши мумкин.

Махфийлик ҳуқуқларининг бузилиши тўғрисидаги низолар шахсий маконга ноқонуний кириб бориш, шахсий маълумотларни ноқонуний йиғиш ва улардан фойдаланиш, суҳбатларни ноқонуний ёзиб олиш ва бошқа шунга ўхшаш вазиятлардан келиб чиқиши мумкин.

Истеъмолчилар ҳуқуқларини бузиш соҳасидаги низолар, бу каби низолар истеъмолчи ва товарлар ёки хизматларни етказиб берувчилар ўртасидаги истеъмолчилар ҳуқуқларини бузиш, товарлар ёки хизматларнинг сифати, товарларни қайтариш ва бошқалар билан боғлиқ низолар бўлиши мумкин.

Сифатсиз хизматлар ёки товарлар тўғрисидаги низолар хизматлар келишилган шартларни бузган ҳолда тақдим этилганда, сифатсиз товарларни етказиб беришда, товарлардаги нуқсонларда ва бошқа шунга ўхшаш ҳолатларда юзага келиши мумкин.

Адолатсиз реклама ёки истеъмолчиларни алдаш тўғрисидаги низолар ёлғон ёки чалғитувчи реклама, товарлар ёки хизматлар тўғрисидаги маълумотларни алдаш, ёлғон баёнотлар ва бошқа ҳолатлар билан юзага келиши мумкин.

Мерос ҳуқуқи соҳасидаги низолар мулкни мерос қилиб олиш ва меросхўрларнинг ҳуқуқлари билан боғлиқ ҳуқуқий масалалар билан боғлиқ ҳолда юзага келади.

Мерос ҳуқуқи тўғрисидаги низолар, васиятномага эътироз билдириш ёки норозилик билдириш, васиятномани бекор қилиш ҳақидаги низолар, васиятнома бўлмаган тақдирда мерос ҳуқуқи тўғрисидаги низолар, меросдаги улуш ҳақидаги низолар, ҳар бир меросхўрнинг меросдаги улушини аниқлаш, мерос ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисидаги низолар, васият қилувчи

2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. 1-қисми. 21.12.1995 йилда қабул қилинган.
3. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. 2-қисми. 29.08.1996 йилда қабул қилинган.
4. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. 22.01.2018 йилда қабул қилинган.
5. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси. 30.04.1998 йилда қабул қилинган.
6. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. 28.10.2022 йилда қабул қилинган, 30.04.2023 йилда кучга кирган.
7. Ўзбекистон Республикасининг Уй-жой кодекси. 24.12.1998 йилда қабул қилинган.
8. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. 30.04.1998 йилда қабул қилинган.
9. Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида” ги қонуни. 258-II-сон 29.08.2001 йилда қабул қилинган.
10. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. И.Б.Зокиров; Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. 611 бет.

Ўзбекистон Республикаси
Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби
магистратура тингловчиси
Сафаров Анвар Амонович